

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20489049>

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ КАК ОСНОВА ДОЛГОЛЕТИЯ

Инатуллаева

старший преподаватель медицинского факультета НамГУ

E-mail: ranoinatullaeva@gmail.com

М. Ахматалиева

врач 4-семейной поликлиники Чартакского района

Ж. Кодиржанов

студент 1-курса АндГосМИ

У. Сотиволдиева

студентка 2-курса НамГУ

АННОТАЦИЯ

В данном исследовании изучались навыки здоровый образ жизни, правильное питание, физическая активность, профилактическое медицинское наблюдение и субъективные показатели здоровья среди жителей Чартакского района. В исследовании добровольно приняли участие 178 респондентов. Результаты исследования показали, что у респондентов сформировались некоторые элементы здорового образа жизни, но наблюдались значительные пробелы в регулярной физической активности, ежедневном потреблении воды и профилактических медицинских осмотрах. Была обоснована необходимость расширения спортивных соревнований, целенаправленной пропаганды и мероприятий по укреплению здоровья с учетом возрастных и гендерных характеристик на уровне махалли.

Ключевые слова: здоровый образ жизни, правильное питание, физическая активность, профилактика, окружающая среда, неинфекционные заболевания.

STUDY OF HEALTHY LIFESTYLE SKILLS AMONG THE POPULATION OF NAMANGAN REGION

ABSTRACT

This study examined healthy lifestyle, proper nutrition, physical activity, preventive medical care, and subjective health indicators among residents of the Chartak district. A total of 178 respondents voluntarily participated in the study. The

study results showed that respondents had developed some elements of a healthy lifestyle, but there were significant gaps in regular physical activity, daily water consumption, and preventive medical examinations. The study highlighted the need for expanded sports competitions, targeted health promotion, and age and gender-specific health promotion activities at the mahalla level.

Keywords: healthy lifestyle, proper nutrition, physical activity, prevention, environment, non-communicable diseases.

ВВЕДЕНИЕ

Сегодня здоровье человека считается главным фактором благополучия и устойчивого развития любого общества. Здоровье во многом зависит от образа жизни, но когда люди говорят о здоровом образе жизни, они прежде всего подразумевают отсутствие вредных привычек. Это, конечно, необходимое, но недостаточное условие. В этом отношении здоровый образ жизни является приоритетным направлением национального стратегического значения.

Для эффективного выполнения этих задач в регионах необходимо определить текущие знания и представления населения о здоровом образе жизни, а также их потребность в мероприятиях по укреплению здоровья. С этой точки зрения, анкетирование, проведенное среди жителей Чартоковского района, позволяет оценить реальную ситуацию на уровне махали с точки зрения формирования здорового образа жизни [1].

Цель исследования.

Изучить систему навыков и представлений о здоровом образе жизни среди жителей Чартакского района и создать спортивно-национальную базу для практических профилактических мер, которые следует внедрять в махаллях.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Нижеследующие данные были собраны с помощью анкетирования, проведенного на добровольной основе. Объектом исследования были 178 жителей Чартакского района. Среди респондентов 34,3% составляли мужчины и 65,7% - женщины.

Методом сбора данных послужила структурированная анкета, охватывающая показатели здорового образа жизни. Для анализа использовались показатели демографических данных, пищевых привычек, потребления молочных продуктов и воды, физической активности, профилактических медицинских осмотров, режима сна, субъективной оценки здоровья.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Основные демографические характеристики и особенности здорового образа жизни респондентов представлены в виде таблиц и диаграмм ниже.

Таблица 1. Демографические характеристики респондентов

Показатель	Категория	Показатели в %
Возраст	18-30 лет	18.3
Возраст	31-45 лет	56.8
Возраст	46-60 лет	19.6
Возраст	60 и старше	5.3
Пол	Мужской	34.3
Пол	Женский	65.7
Семейное положение	Семейный	96
Семейное положение	Вне брака	4

Таблица-2. Основные показатели здорового образа жизни

Индикатор	Варианты ответов	Показатели в %
Горячая еда	1 раз в день	15.4
Горячая еда	2 раза в день	71
Горячая еда	3 раза в день	13.6
Фрукты и овощи	Каждый день	60.6
Фрукты и овощи	2-3 раза в неделю	25.8
Фрукты и овощи	Редко	13.6
Овощи из огорода	Регулярно	72
Овощи из огорода	Редко	15.3
Овощи из огорода	Нет	12.7
Потребление воды	До 1 литра	44
Потребление воды	1-2 литра	38.6
Потребление воды	Больше 2 литра	17.4
Ходьба	Ежедневно до 30 минут	73
Ходьба	Иногда	18
Ходьба	Нет	9
Физкультура и спорт	Регулярно	16.6
Физкультура и спорт	Иногда	24.4
Физкультура и спорт	Нет	59
Медосмотр	1 раз в год	61.6
Медосмотр	Не проходит	38.3
А/Д и сахар	Регулярно	18
А/Д и сахар	Иногда	49.4
А/Д	Не обследуется	32.6
Сон	Меньше 5 часов	10
Сон	6-8 часов	69
Сон	Больше 8 часов	21
Субъективное состояние	Бодрый и здоровый	24
Субъективное состояние	Иногда усталость	55
Субъективное состояние	Усталость постоянно	21
Вредные привычки	Есть	19
Вредные привычки	Нет	81

В исследовании преобладала возрастная группа 31-45 лет, составляющая 56,8% от всех респондентов. Это указывает на то, что исследование в основном охватывало активный и ответственный за семью слой населения. Хотя показатели питания были относительно положительными, они не достигли

оптимального уровня. Потребление горячей пищи заняло 15,4% (1-е место), 71% (2-е место) и 13,6% (3-е место).

Положительным показателем является тот факт, что 60,6% респондентов едят фрукты и овощи каждый день, а 72% употребляют овощи из домашнего огорода. Однако выяснилось, что 25,8% респондентов едят фрукты и овощи 2-3 раза в неделю, а 13,6% — редко. При этом 17,4% респондентов заявили, что выпивают более 2 литров воды, 38,6% — до 1-2 литров, а 44% — до 1 литра воды.

Уровень ежедневной ходьбы как вида физической активности высок (73%), что является хорошим результатом. Остальные 18% заявили, что иногда ходят пешком, а 9% отметили, что никогда не ходят пешком более 30 минут. Уровень регулярного участия в спорте и физической культуре также очень низок и составляет всего 16,6%. При этом 24,4% респондентов отметили, что иногда занимаются спортом, а 59% — что никогда не занимаются спортом и физической культурой. (Рисунок 1)

1-рис. Показатели занятия спортом и физкультурой.

Профилактические медицинские осмотры развиты недостаточно: 38,3% респондентов не проходили медицинский осмотр в течение последнего года, 18% регулярно проверяют артериальное давление и уровень сахара в крови, 49,4% делают это время от времени, а 32,6% указывают, что вообще не контролируют артериальное давление и уровень сахара в крови. (Рисунок 2)

2-рис. Определение А/Д и сахара в крови.

Сон также важен для формирования здорового образа жизни. 10 процентов спят менее 5 часов, 69 процентов — 6-8 часов, а 21 процент — более 8 часов.

Что касается субъективной оценки состояния здоровья, 24 процента респондентов сообщили, что чувствуют себя бодрыми и здоровыми, 55 процентов иногда чувствуют усталость, а 21 процент — часто устают. Это состояние может быть связано с нарушениями сна, физическими нагрузками, стрессом, качеством питания и физической активностью.

На вопрос о вредных привычках результаты были следующими: 19 процентов респондентов имеют вредные привычки, а 81 процент — не имеют.

На вопрос о том, какие мероприятия по улучшению здоровья следует активизировать в районе, наиболее востребованными направлениями на уровне района были проведение спортивных соревнований (43 процента) и организация отдельных спортивных мероприятий для женщин и мужчин (35 процентов). (Рисунок 3).

Рисунок 3. Предложения по мероприятиям для улучшению здоровья.

ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты исследования показывают, что среди жителей Чартоковского района есть некоторые элементы здорового образа жизни. Взрослым рекомендуется питаться 3 раза в день, из которых как минимум 1 прием пищи должен быть горячим. В частности, потребление фруктов и овощей, использование овощей из домашнего огорода составляет 60-70 процентов, хотя по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения следует потреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов в день [5,6].

Вода важна для обмена веществ, поддержания температуры тела, кровообращения и пищеварения. Потребность в воде варьируется в зависимости от возраста, массы тела, погоды, физической активности и состояния здоровья. Выяснилось, что 44% респондентов потребляют мало воды. Человеческий организм почти на 75% состоит из воды. Обезвоживание 10% организма приводит к умственной и физической недееспособности. ВОЗ рекомендует выпивать до 2 литров воды в день для поддержания здоровья человека. (<https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water>).

А так же ВОЗ рекомендует взрослым ходить пешком не менее 30 минут в день. Это улучшает кровообращение и оказывает положительное воздействие на все органы [2,3]. Результаты исследования физической активности и спорта показали, что физическая активность недостаточна с точки зрения качества. Хотя ежедневная ходьба сама по себе полезна, регулярная физическая активность или спорт необходимы для улучшения мышечной активности, укрепления сердечно-сосудистой системы и улучшения обмена веществ. Тот факт, что 59% респондентов вообще не участвуют в подобных мероприятиях, является важным сигналом для системы профилактики. Отсутствие регулярного участия в спорте и физической культуре, то есть недостаток физической активности, является фактором развития неинфекционных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, диабет и ожирение [3,4,7].

Кроме того, отсутствие профилактических медицинских осмотров ограничивает возможности раннего выявления неинфекционных заболеваний. В частности, высокий процент тех, кто вообще не проверяет артериальное давление и уровень сахара в крови, увеличивает риск развития скрытых неинфекционных заболеваний, таких как артериальная гипертензия, диабет и метаболический синдром.

Сон - важный физиологический процесс для полноценного восстановления организма, поддержания нервной системы, иммунитета, памяти и общей работоспособности. Людям в возрасте 60-80 лет следует спать в среднем 7-8 часов. Недостаток сна приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету, гипертонии, депрессии и снижению работоспособности.

Неправильное питание, недостаток физической активности, недостаток сна и наличие вредных привычек неизбежно приводят к снижению работоспособности, частой усталости. Поэтому каждый человек должен придерживаться режима дня и отказаться от вредных привычек. Высокая потребность в спортивных соревнованиях и мероприятиях по укреплению здоровья, соответствующих гендерным особенностям, выраженная членами общества, имеет большое практическое значение. Эта ситуация показывает, что проведение спортивных соревнований и мероприятий по укреплению здоровья среди населения более эффективно, чем общие лекции или пропаганда, в пропаганде здорового образа жизни. Поэтому было бы более целесообразно и эффективно планировать программы по укреплению здоровья и спортивные соревнования с учетом особенностей групп населения. Формирование, преподавание и усвоение физической культуры являются одной из неотложных задач современности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данное исследование показывает, что, хотя некоторые компоненты здорового образа жизни сформировались у жителей Чартокского района, они развиты не в одинаковой степени. Хотя элементы правильного питания кажутся относительно хорошими, наблюдаются недостатки в ежедневном потреблении воды и регулярной спортивной активности. Недостаточный уровень профилактических медицинских осмотров, контроля артериального давления и уровня сахара снижает вероятность раннего выявления неинфекционных заболеваний. Тот факт, что более половины населения иногда (55%) или часто (21%) сообщали о чувстве усталости, указывает на необходимость придерживаться здорового образа жизни и оптимизировать распорядок дня. Укрепление спортивных соревнований на уровне махалли, программ для конкретных целевых групп и постоянная рекламная деятельность будут способствовать практическому достижению целей государственной программы.

Рекомендации.

1. Правильное питание .

- потреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов в день;
- не превышать 5 граммов соли в день;
- сократить потребление сладостей, газированных напитков, фастфуда и жирной пищи;
- завтракать, обедать и ужинать вовремя;
- отдавать предпочтение вареной, тушеной или приготовленной на пару пище вместо жареной.

2. Физическая активность

Физическая активность укрепляет сердечно-сосудистую систему, предотвращает избыточный вес, улучшает настроение и снижает стресс.

- ходите пешком не менее 30 минут каждый день;
- пользуйтесь лестницей вместо лифта;
- выполняйте упражнения для укрепления мышц 2 раза в неделю;
- избегайте длительного сидения, вставайте и двигайтесь каждые 40–60 минут;
- выбирайте вид спорта, подходящий вашему возрасту и состоянию здоровья.

3. Качественный сон

- ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время каждый день;
- сократите использование телефона и телевизора за 1 час до сна;
- не употребляйте напитки, содержащие кофеин, вечером;
- ужинайте за 2–3 часа до сна.

4. Пейте достаточно воды

- регулярно пейте воду в течение дня;
- не ждите, пока почувствуете жажду;
- пейте обычную воду вместо сладких газированных напитков;
- увеличивайте количество воды во время физической активности или в жаркую погоду.

5. Откажитесь от вредных привычек

- бросьте курить;
- избегайте пассивного курения;
- ограничьте или полностью откажитесь от алкоголя;
- уменьшите потребление энергетических напитков и вредных стимуляторов.

6. Управляйте своим психическим здоровьем и стрессом

- правильно планируйте свой распорядок дня;
- избегайте чрезмерного стресса;
- выделяйте время для отдыха;
- общайтесь с близкими;
- снижайте стресс с помощью дыхательных упражнений, прогулок, молитвы, чтения или медитации.

7. Медицинская профилактика

- проходить общий медицинский осмотр не реже одного раза в год;
- контролировать артериальное давление, уровень сахара в крови и холестерин;
- проходить стоматологический осмотр;

- не пренебрегать вакцинацией и профилактическими осмотрами;
- не принимать лекарства без рекомендации врача.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Указ Президента Республики Узбекистан № ПФ-22 от 16 февраля 2026 г. Государственная программа реализации стратегии «Узбекистан — 2030» в «Год развития соседства и социального подъема», Приложение 6. Электронный источник: Lex.uz.
2. World Health Organization. WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour. Geneva: World Health Organization; 2020.
3. World Health Organization. Physical activity: fact sheet. Geneva: World Health Organization; updated 26 June 2024.
4. Ж.Эшназаров. История и управление физической культурой. Т., «Издательство науки и техники». 2008.
5. World Health Organization. Healthy diet: fact sheet. Geneva: World Health Organization; updated 26 January 2026.
6. World Health Organization. Healthy diet. Health topic page. Geneva: World Health Organization.
7. World Health Organization. Promoting physical activity for older people: a toolkit for action. Geneva: World Health Organization; 2023.
8. Платформа «Здоровый образ жизни». «Здоровое питание — залог здоровой жизни». Информационный ресурс системы здравоохранения Республики Узбекистан.